

Presentación del libro:

5 prácticas para orquestar discusiones productivas en Matemáticas

Teniendo como telón de fondo la colaboración entre El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), El Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) y The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) se ha logrado la publicación de la traducción al español del libro *5 prácticas para orquestar discusiones productivas en Matemáticas*, una

acción más que reafirma el indudable compromiso que tienen las tres instancias antes mencionadas con la Educación Matemática.

Dentro de las tendencias actuales de enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos, está presente, entre otros aspectos, la necesidad de potenciar la capacidad de comunicar información matemática así como de argumentar de procedimientos y/o soluciones por parte de los estudiantes, ya sea en torno a la resolución de problemas o bien al desarrollo de modelos matemáticos; en este tenor se vuelve necesario que las clases de matemáticas se desarrollen en un clima de debate de ideas.

Es por esto que el esfuerzo del National Council of Teachers of Mathematics para integrar recomendaciones para orquestar discusiones relevantes en la enseñanza de las matemáticas, merece difusión en nuestro país y nuestra lengua.

De manera muy breve para dar una pequeña muestra de lo que se podrá conocer en este texto y en palabras de sus autores, estas 5 prácticas:

<i>Anticipar</i>	<i>las soluciones de los estudiantes a tareas matemáticas</i>
<i>Monitorear</i>	<i>el trabajo de los estudiantes en la clase, en "tiempo real"</i>
<i>Seleccionar</i>	<i>los enfoques y estudiantes para compartirlos entre ellos</i>
<i>Secuenciar</i>	<i>las respuestas de los estudiantes en un orden específico.</i>
<i>Conectar</i>	<i>los distintos enfoques de los estudiantes con las matemáticas subyacentes</i>

Estas 5 prácticas manejables permiten a los docentes tener el control de discusiones productivas en el aula.

Ofrece a los docentes una guía concreta para integrar estudiantes en las discusiones que hacen que las matemáticas contenidas en las lecciones de clase sean transparentes para todos. Estas prácticas instruccionales son muy oportunas a la luz de lo que se busca en los estándares para la práctica matemática en los Estándares Estatales de base común para las matemáticas, y apoyarán a los docentes y estudiantes a llevar a cabo estos estándares. Este libro servirá como valiosa fuente para futuras capacitaciones profesionales.

Catherine Martin

Director de Matemáticas y Ciencias, Escuelas Públicas de Denver

Ex Profesora de Matemáticas de Secundaria Inferior y Superior

Asegurar que los estudiantes tienen la oportunidad de razonar matemáticamente es uno de los retos más difíciles que enfrentan los docentes. Un componente clave es la creación de un aula en la que el discurso se anima y conduce a una mejor comprensión. El discurso productivo no es un accidente, ni puede realizarse por un docente que trabaja sobre la marcha, con la esperanza de un intercambio fortuito de ideas matemáticas significativas entre los estudiantes. Si bien reconocemos que este tipo de enseñanza es exigente, Smith y Stein presentan cinco prácticas que cualquier docente puede utilizar para propiciar conversaciones matemáticas coherentes. Mediante el uso de estas cinco prácticas, los docentes aprenderán a enseñar eficazmente a través de este enfoque.

Fredrick Dillon

Profesor de Matemáticas, Strongsville High School, Strongsville, Ohio

Certificado por la Mesa Directiva Nacional

Premio del Presidente por Excelencia en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencia, 1995

Comité Ejecutivo. Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas

Sin duda el trabajo de tres instituciones NCTM, CIAEM y CRESUR, muestra como la integración de esfuerzos puede aportar herramientas para el desarrollo de los maestros de habla hispana.

Celebramos ser parte de esta convergencia de voluntades en beneficio de los maestros de matemáticas.